

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Бердиева Гульмира Аминовна

Бухарский инженерно-технологический институт,
старший преподаватель кафедры «Общественных наук»,
кандидат исторических наук

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются приоритетные направления развития в сфере молодежной политики.*

***Ключевые слова:** молодежь, законы, Союз молодежи.*

В условиях современной действительности, ситуации обострившихся проблем молодежи все более актуальной становится проблема объективной оценки опыта работы с молодежью, а также изучения, анализа, выявления возможностей адаптации зарубежного опыта реализации молодежной работы, молодежной политики к нынешним условиям.

Целенаправленная государственная политика в зарубежных странах в отношении молодежи начинает развиваться на рубеже 50-60-х годов XX века. Стимулом для развития молодежной политики послужила активизация протестного потенциала молодежи, «молодежные бунты», «студенческие революции», прокатившиеся по ряду стран Европы и США, заявившие о молодежи как действенной силе общественного переустройства; обеспокоенность государства и общества асоциальным и антисоциальным поведением молодежи, деформациями молодежного сознания; осознание усиления роли «молодежного фактора» в социально-экономических, общественно-политических и социокультурных процессах и т.д.

В настоящее время несомненным приоритетом ряда зарубежных стран является разработка и воплощение в течение длительного времени молодежного законодательства, реализация молодежной политики на государственном и международном уровнях.

Анализ деятельности европейских стран (Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии) в молодежной сфере позволяет определить основные характеристики государственной молодежной политики, складывающейся на уровне государств, а также сделать некоторые выводы о ее специфике и общности.

Объединяющим фактором в государственной молодежной политике зарубежных стран является ориентация на принятые на международном уровне документы, определяющие тенденции, принципы, подходы и направления реализации молодежной политики. Документы ООН, Международной организации Труда, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Совета Европы, несомненно, имеют значительное влияние на развитие молодежной политики в странах Евросоюза, но, вместе с тем, каждая из европейской страны имеет свое молодежное законодательство, опыт формирования и реализации молодежной политики, обусловленные социально-экономическими, историко-культурными и другими особенностями государства.

Обзор систем государственной молодежной политики Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии позволяет сделать выводы о сущности и исключительных чертах государственной молодежной политики в данных странах. Одной из наиболее важных характеристик государственной молодежной политики, составляющей ее ядро, определяющей направление развития и предполагаемый результат деятельности в молодежной сфере, является опыт ведения молодежной политики.

Несмотря на то, что в развитых странах Европы цель молодежной политики сформулирована по-разному, главным лейтмотивом является содействие бесконфликтной интеграции молодежи в социальные отношения, стимулирование активной гражданской жизни молодых людей.

В сферу молодежной политики включаются различные возрастные категории молодежи (в Германии-молодые люди до 27 лет; во Франции-от 15 до 26 лет; вШвеции-от 15 до 25 лет; вФинляндии-лица в возрасте до 29 лет). Примерно одинаковой является верхняя граница возраста, определяемая в интервале 25-29 лет, фиксирующая время самоопределения молодого человека в профессиональном, мировоззренческом и социальном аспектах.

Исходными, руководящими положениями, определяющими сущность, основные требования, содержание и технологии поддержки государствами самоопределения и саморазвития молодого поколения обозначены принципами организации молодежной политики: комплексный характер реализации молодежной политики; координация и взаимодействие в процессе ее осуществления, реализация молодежных программ на трех уровнях-национальном, региональном и местном; вариативность форм и методов работы, учитывающих специфику проблем разных категорий молодежи; развитие самодеятельности, самоорганизации молодежи; открытость и прозрачность молодежной политики.

Обозначенные приоритеты определяют задачи и содержание молодежной политики рассматриваемых зарубежных стран. В рассматриваемых странах они определены по-разному, с учетом специфики экономического состояния страны, приоритетных проблем молодежи, историко-культурных традиций, специфики организации и осуществления социальной работы с населением и т.д.

В Узбекистане также молодежь всегда была и остается в центре внимания государственной политики. Сегодня в нашей стране проводятся масштабные реформы в каждой сфере, полным ходом идут работы по устранению назревших проблем в обществе, создаются условия для гармоничного развития и воспитания молодежи.

С обретением независимости в Узбекистане был принят Закон «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», который предусматривал создание условий для социального и духовного развития молодежи страны. В целях последовательной реализации нового законодательного акта 30 июня 2021 года на съезде общественного движения молодежи, ранее известного как «Камолот», лидером страны выдвинута инициатива по преобразованию его в Союз молодежи Узбекистана. Это решение нашло свое отражение в соответствующем Указе Президента от 5 июля того же года, также данным документом 30 июня было объявлено Днем молодежи. Союз молодежи стал выполнять такие функции, как формирование гармонично развитого нового поколения, исторического сознания и исторической памяти, здорового образа жизни и экологической культуры, духовно-нравственное воспитание с привитием чувства патриотизма, защита прав и законных интересов, поддержка стремления молодых людей к овладению современными профессиями, привлечение к предпринимательской деятельности, ограждение юношей и девушек от влияния религиозно-экстремистских организаций и многое другое.

В 2022 году по сравнению с прошедшим периодом проделана существенная работа по формированию молодежной политики. В частности, основываясь на опыте зарубежных стран, сформирован Молодежный парламент Узбекистана. Он служит политической платформой, члены которой имеют возможность присутствовать как на заседаниях Законодательной палаты, так и Сената Олий Мажлиса республики.

Значимым событием прошлого года в сфере молодежной политики стало постановление Президента «Об организации деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан» от 30 июня. Документ принят в целях поднятия государственной молодежной политики на новый уровень, выработки

эффективных решений проблем юношей и девушек, эффективной организации и координации деятельности компетентных органов.

Анализируя проведенную работу в сфере молодежной политики, следует отметить, что приложено немало усилий для улучшения качества взаимосвязи правительства и молодежи. Молодые люди вовлечены во все ключевые отрасли страны, занимают должности в министерствах и ведомствах. Формируются и отдельные организации по работе с молодежью, создаются условия для ее обучения и всестороннего развития. Все эти усилия, несомненно, оправдаются в ближайшем будущем, ведь Узбекистан-страна молодежи, и именно на нее возложена ответственность за дальнейшее процветание Родины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. *Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях*, 98-101.

2. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (51), 529-531.

3. Мурадов, С. А., & кизи Касимова, Ф. Ф. (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).

4. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.

5. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.

6. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.

7. Murodov, S. A. (2022, November). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

8. Karimov, B. K. (2022). HARMONY OF MIND AND SPIRIT. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 56-61.

9. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.

10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.

11. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
12. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
13. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
14. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
15. Аминовна, Б.Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3 (10), 12:00–12:05.
16. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной Азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India*, 10(4), 360-364.
18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khaууam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.
19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khaууam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчаималари.-Урганч*, 10, 44-47.
22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқини ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент*, 3, 107-110.
24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khaууam. *Itam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.

27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.
30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)
31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
32. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.
34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
36. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023*. 19-21.
37. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
38. АЗИМОВ, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
39. АЗИМОВ, А. А., & ўғли Рўзиев, А. Ш. (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
40. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.

41. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).

42. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.

43. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.

44. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.

45. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).

46. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 9(1), 54-55.

47. Bafoev, F. (2019). LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 20(2).

48. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.

49. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.

50. Шукурллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

51. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.

52. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

53. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.

54. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

55. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.

56. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований"*, (20), 29-32.

57. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).

58. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.

59. Зоиров, Э. Х. (2022). ОРИФ РЕВГАРИЙ-ВТОРОЙ ПИР БУХОРО-И-ШАРИФ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 35-43.

60. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.

61. Nigmatovna N. G., Erkinovna U. V. Pharaoh of the weavers of bahauddin naqshband // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 922-926.

62. Наврўзова, Г. (2005). Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. *Тошкент: "Фан*, 233.

63. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

64. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Нақшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 188-199.

65. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. *Тошкент: "Фан*, 189.